

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
DENOV TADBIRKORLIK VA
PEDAGOGIKA INSTITUTI

**“MARKAZIY OSIYO DAVLATCHILIGI
TARIXIDA TURKIY
XALQLARNING TUTGAN O‘RNI”**

**XALQARO ILMIIY-AMALIY
KONFERENSIYA
MATERIALLAR TO‘PLAMI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
DENOVIY TADBIRKORLIK VA PEDAGOGIKA INSTITUTI
TARIX VA FALSAFA KAFEDRASI**

**MARKAZIY OSIYO DAVLATCHILIGI TARIXIDA TURKIY
XALQLARNING TUTGAN O‘RNI**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI TO‘PLAMI

DENOVIY – 2024

**РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ**

**ДЕНОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ПЕДАГОГИКИ**

КАФЕДРА ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ

**РОЛЬ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ В ИСТОРИИ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ**

**МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ**

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

ДЕНАУ – 2024

talabiga aylantirmoqda. Davlatni qudratli va jamiyatni farovonligini ta'minlashning eng maqbul usuli bu ta'limni sifatli tashkil etish hisoblanadi. Shundan kelib chiqib ta'lim jarayonlariga innovatsion texnologiyalar, sun'iy intellekt vositalarini qo'llash orqali yuqori natijalarga erishish mumkin bo'ladi. Shu bilan birgalikda bugungi kunda ta'lim jarayonida hamkorlik juda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa turkey davlatlar o'rtasida bugungi kunda barcha sohada bo'lgani kabi ta'lim sohasini ham birgalikda rivojlantrish xalqlar o'rtasidagi rishtalarni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

* * *

Qodiraliyev Abror Tojimurot o'g'li
Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi

BOSHQARUV JARAYONIDA RAHBAR MA'NAVIYATI

Annotatsiya: Ushbu maqolada rahbar ma'naviyati to'g'risida, ko'pincha, rahbarning tarixni, allomalarimiz merosini, go'zallik, yaxshilik, yomonlik haqidagi bilimlarini tushunishadi. Aslida bular - rahbar ma'naviyatining bir bo'lagi, xolos. Zamonaviy rahbar ma'naviyati nihoyatda ko'p qirrali, tobora boyib, o'zgarib boruvchi tushunchadir. Bu rahbarlikka nomzodlar orasidan eng halolini, eng tadbirkorini, eng fidoyisini, eng mohiri, eng vatanparvarini, eng bilimlisini tanlash zarurati va muammosini paydo qilishi bayon etilgan.

Kalit so'zi: Rahbar ma'naviyati, zamonaviy rahbar, rahbar madaniyati, ma'naviy qiyofa, boshqaruv, ma'naviyat

Абстрактный: В этой статье под духовностью лидера часто понимают знание лидером истории, наследия наших ученых, красоты, добра и зла. На самом деле это лишь часть духовности лидера. Духовность современного лидера – понятие чрезвычайно многогранное, все более богатое и изменчивое. Констатируется, что возникнет необходимость и проблема выбора среди кандидатов на руководящие посты самых честных, самых предприимчивых, самых самоотверженных, самых умелых, самых патриотичных и самых образованных.

Ключевые слова: Духовность лидера, современный лидер, культура лидера, духовный образ, менеджмент, духовность

Annotation: In this article, the leader's spirituality is often understood by the leader's knowledge of history, the legacy of our scholars, beauty, good, and evil. In fact, these are only a part of the leader's spirituality. The spirituality of a modern leader is extremely multifaceted, increasingly rich and changing concept. It is stated that the necessity and problem of choosing the most honest, the most enterprising,

the most selfless, the most skilled, the most patriotic, and the most educated among the candidates for leadership will arise.

Key words: Leader's spirituality, modern leader, leader's culture, spiritual image, management, spirituality

Kirish: Rahbar madaniyati – rahbar xodimlar, yetakchilar, yo‘lboshchilarga xos ma’naviy qiyofa, axloq-odob, muomala va boshqaruv madaniyatini ifodalovchi so‘z birikmasi. Madaniyat, avvalo, ma’naviy boyluk hosilasi. Siyosiy madaniyati yuksak rahbar millat, davlat, xalq manfaati nuqtai nazaridan ish tutadi, umummanfaatni o‘z shaxsiy ehtiyoj va manfaatlaridan ustun qo‘yadi. Rahbar va rahbarlikka da’vogar shaxs alohida xulq-atvorga, ma’naviyat va madaniyatga ega bo‘lishi, uni doimiy ravishda takomillashtirib borishi lozim. Buning uchun siyosiy hayotdan xabardor bo‘lish yoki iqtisodiy va kasbiy bilimlarni o‘zlashtirishning o‘zigina kifoya qilmaydi. Ular jahon tajribalari asosida shakllangan ilg‘or boshqaruv malakalarini ham o‘zlashtirgan bo‘lishlari kerak. Bugungi rahbar bunga zimmasidagi vazifalarga yuksak mas’uliyat bilan yondashish, o‘ziga nisbatan talabchanlik orqali erishadi. Masalan, u har kuni gazeta-jurnallar o‘qishi, radio va oynai jahon yangiliklaridan xabardor bo‘lish orqali ham ma’lum darajada bilim olishi mumkin. Siyosat, iqtisod va ma’naviyatga daxldor kitoblar, mumtoz adabiyot, tarixiy jarayonlarni chuqur mushohada qilish ham uning dunyoqarashini kengaytiradi. Agar aql-zakovati, tafakkuri, ma’naviy kamoloti, madaniyati bilan rahbar mustaqil fikrlashdan, mushohada qilishdan, kundalik voqea-hodisalarni teran tahlil etib borishdan uzoqlashsa, rahbarlik talab etgan ma’naviyatdan uzoqlashib boradi. Rahbar o‘zining ma’naviy faoliyatini fikrlash orqali shakllantirib boradi. Mushohada esa mushohadadan quvvat oladi. Amerikalik mashhur olim va ixtirochi Tomas Edison “Taraqqiyotning buyuk vazifasi odamni fikrlashga o‘rgatishdir”, degan edi. Vujud yalqovligi fikrlash yalqovligidan boshlanadi, fikrlash to‘xtagan joyda rahbarning ma’naviyati ham, madaniyati ham zaiflashib boradi. Rahbar ma’naviyati to‘g‘risida gap ketganda ko‘pincha, rahbarning tarixni, allomalarimiz merosini, go‘zallik, yaxshilik-yomonlik haqidagi bilimlarini tushunishadi. Aslida bular rahbar ma’naviyatining bir bo‘lagi, xolos. Zamonaviy rahbar ma’naviyati nihoyatda ko‘pqirrali, tobora boyib, o‘zgarib boruvchi tushunchadir. Prezidentimiz nutqlarida zamonaviy rahbar kadr ma’naviyatida ustuvor bo‘lishi kerak bo‘lgan fazilatlar o‘z aksini topgan. Bugun zamonaviy rahbar ma’naviyati yuqorida ta’kidlab o‘tilgan fazilat va xislatlardan tashqari quyidagi qo‘shimcha talablarni ham o‘z ichiga olishi mumkin: – xo‘jalik yuritish intizomini ta’minlash; – shartnomalarning to‘la bajarilishiga erishish; – ishni tashkil qilishda izlanish, tashabbuskor bo‘lish; – boqimandalik,

xo'jasizlik dardlarini davolash; – dexqon, tadbirkor manfaatlarini himoyalash; – kadrlarni tanlash, tayyorlash va joy-joyiga qo'yish; – tamagirlikka qarshi kurashish;

– kadrlar tayyorlash milliy dasturining davlatimiz, millatimiz taqdirida tutgan o'rnini to'liq anglash; – qo'l ostida ishlayotgan xodimlarni ijtimoiy himoya qilishni ta'minlash; – Ma'naviyat va ma'rifat Kengashining o'z hududi, tashkilotidagi rahbari sifatida o'z vazifalarini bilishni va amal qilishni ham taqazo etadi. Fidoyi rahbar yuqorida biz tilga olgan ma'naviy talablarni bilmasligini sezsa, shu zahoti bilib olishga harakat qiladi, izlanadi, o'qiydi, so'rabsurishtiradi, o'rganadi va hayotga dadil qo'llaydi.

Asosiy qism. Rahbarlarni ma'naviy-psixologik madaniyati darajasi nuqtai nazaridan bir necha toifaga bo'lishi mumkin:

1. Ma'naviy saviyasi nisbatan past shakllangan rahbarlar. Bunday rahbarlar oddiy axloqiy-ruhiy fazilatlardan mahrum, jamiyat ma'naviy me'yorlarini tushunib yetmaydigan va ularni mensimaydigan shaxslardir.

2. Ma'naviy madaniyati, axloqiy darajasi past bo'lishi bilan birga, jamoat fikri, oila, xalq an'analari va boshqa qadriyatlar bilan bog'liq psixologik muhitni buzuvchi rahbarlar.

3. Axloqiy me'yorlarni hayotiy zarurat sifatida ichki ishonch va tuyg'u bilan o'zlashtirmay, ularni ko'rko'rona qabul qiluvchi rahbarlar. Bunday rahbarlar nazariy jihatdan yuqori bilimga ega bo'ladi, amalda esa bu bilimlarni qo'llay olmaydi yoki ularda tashkilotchilik qobiliyati yetishmaydi.

4. Ruhan zaif, ma'naviy madaniyati ancha yuqori bo'lsa-da, adolatsizlikni o'tkir hissiyot bilan qabul qiladigan rahbarlar. Ularda axloqiy bilimlar yetarli, ammo ularni namoyon qilish uchun tashabbuskorlik, mustaqillik va shijoat yetishmaydi.

5. Ma'naviy madaniyat va siyosiy-psixologik bilimlarni yetarli darajada egallagan, tashabbuskor, shijoatli rahbarlar. Ular chuqur bilim, teran tafakkur va o'tkir mushohada, ma'naviy hissiyotlarga boy bo'ladi. Rahbar o'z kasb-kori va ma'naviy ongini yuksaltirish uchun izlanuvchan bo'lishi kerak. Yangilikka intilish, yangilikni qabul qila olish va yangilik yarata olish rahbar ma'naviy mas'uliyatining darajasini belgilaydi. Chunki, yangilikka intilmagan rahbar kechagi va bugungi kun bilan yashab qoladi, uning faoliyatida ertangi kun (kelajak) yo'qoladi. Mustaqil dunyoqarash. Rahbar har bir masalada o'z so'zi, fikri va qarashiga ega bo'lishi lozim. Muayyan masalada o'zi anglab yetgan so'zni gapirishi, o'zi anglagan fikrni bildirishi va masala yechimiga doir qarashini aytishi kerak. To'g'ri- noto'g'ri xulosalardan iborat umumiy gaplarni to'tiqushdek takrorlashdan tiyilishi shart. Buning natijasida bilan choratadbirlarni Ongli bajarish (tushunib ijro etish) yuzaga keladi. Shu sababli Prezidentimiz mustaqil dunyoqarashni "keng fikrlash, uzoqni ko'ra bilish qobiliyati bilan

boshqalardan ajralib turish” deb ta’riflaydi. Rahbar ma’naviyatining shakllanishi va rivoji, odatda, uch tarkibiy bo‘g‘inda namoyon bo‘ladi. Mafkura ko‘rinishidagi birinchi bo‘g‘in – ma’lumot, axborot to‘plash, asosan so‘z, mulohaza, ibrat, g‘oya va nazariyalar darajasida ifodalanadi. Rahbar ma’naviy meros, qadriyatlar bilan tanishadi, ularni o‘zlashtiradi, yangilikni dunyoqarashiga singdiradi. Bu ishonch bo‘g‘inidir. Ikkinchi bo‘g‘in – insonga yoshligidan singdirilgan madaniy-ma’naviy qarashlar, axloqiy qadriyatlar, an’analar, diniy-ruhiy tuyg‘ular. Bu bo‘g‘inda u oilasi, qarindosh-urug‘lari, mahallasi, millati bilan birligini his etadi. Natijada, uning ongi va qalbida milliy g‘urur, vatanparvarlik tuyg‘usi shakllanadi.

Bu bo‘g‘in – imon bo‘g‘ini. Shu boisdan ham ajdodlarimiz “Vatanni sevmog‘ imondandir” g‘oyasini ilgari surganlar. Uchinchi bo‘g‘in bilim, ijodiy izlanish, fahm-farosat bilan ifodalanadi. U tafakkurimizda ma’rifat, dunyoviy ma’naviyat timsolida namoyon bo‘ladi. Buyuk allomalarimiz ana shu dunyoviy ma’naviyatni ilohiy ma’naviyat bilan uzviylikda kamolga yetkazganlar. Agar birinchi bo‘g‘in yangiliklarni qabul qilish, ikkinchisi qadriyatlarga, ajdodlar ruhiga tayanish bo‘lsa, uchinchi bo‘g‘in yangiliklarning ijodiy ravnaqidir. U ajdodlar merosiga haqiqiy voris bo‘lib, ularning qadriyatga aylangan qismini ijodiy rivojlantirishni nazarda tutadi. Milliy qadriyatlarni tiklash, bobolar qoldirgan ma’naviyatni ulug‘lash, undan ibrat olish, o‘zlikni anglash lozim. Zero, ma’naviyati qashshoq, o‘zining mustaqil dunyoqarashi, fikriga ega bo‘lmagan odamga har qanday vayronkor g‘oya o‘z ta’sirini o‘tkaza oladi. O‘zbekistonimizning ertangi kuni ma’naviy-madaniy barkamol, ruhan tetik, mustaqil fikrlash va ishlash qobiliyatiga ega bo‘lgan, zamonasining ilmiy-texnika taraqqiyoti talablariga mos kasb-hunar mahoratini o‘zida mujassam etgan, g‘ururi baland, iymoni butun, irodasi baquvvat, chinakam vatanparvar, insofli va oriyatli insonlar qo‘lida.

XULOSA. Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar siyosati doirasida rahbar xodimlar ma’naviyatida axloqiy jihatlarini yoritish va takomillashtirish muammolarini Prezident Shavkat Mirziyoyevning ko‘rsatmalari, maxsus adabiyotlarda ilgari surilayotgan uslublar asosida yoritishdan iborat. Ushbu muammolarni hal etish quyidagi tadqiqot vazifalarini belgilab beradi: - rahbar ma’naviyati tushunchasining falsafiy mohiyati va shakllanish tarixini o‘rganish; - rahbar ma’naviyatining boshqaruvda namoyon bo‘lishini tahlil etish; - Prezident Shavkat Mirziyoyev O‘zbekistonda boshqaruv madaniyati va milliy rahbar kadrlar ma’naviy qiyofasining axloqiy asoslari haqida g‘oyalarini tadqiq etish; - zamonaviy rahbar ma’naviy qiyofasi milliy axloqiy konsepsiyasining sog‘lom avlod tarbiyasidagi ahamiyatini yoritish; - boshqaruv

ma'naviyati va rahbar ma'naviy qiyofasi o'zaro aloqadorligining axloqiy mohiyatini asoslash;

Rahbar ma'naviyati to'g'risida gap ketganda ko'pincha, rahbarning tarixni, allomalarimiz merosini, go'zallik, yaxshilik-yomonlik haqidagi bilimlarini tushunishadi. Aslida bular rahbar ma'naviyatining bir bo'lagi, xolos. Zamonaviy rahbar ma'naviyati nihoyatda ko'pqirrali, tobora boyib, o'zgarib boruvchi tushunchadir. Prezidentimiz nutqlarida zamonaviy rahbar kadr ma'naviyatida ustuvor bo'lishi kerak bo'lgan fazilatlar o'z aksini topgan. Bugun zamonaviy rahbar ma'naviyati yuqorida ta'kidlab o'tilgan fazilat va xislatlardan tashqari quyidagi qo'shimcha talablarni ham o'z ichiga olishi mumkin:

- xo'jalik yuritish intizomini ta'minlash;
- shartnomalarning to'la bajarilishiga erishish;
- ishni tashkil qilishda izlanish, tashabbuskor bo'lish;
- boqimandalik, xo'jasizlik dardlarini davolash;
- dexqon, tadbirkor manfaatlarini himoyalash;
- kadrlarni tanlash, tayyorlash va joy-joyiga qo'yish;
- tamagirlikka qarshi kurashish;
- kadrlar tayyorlash milliy dasturining davlatimiz, millatimiz taqdirida tutgan o'rnini to'liq anglash;
- qo'l ostida ishlayotgan xodimlarni ijtimoiy himoya qilishni ta'minlash;
- Ma'naviyat va ma'rifat Kengashining o'z hududi, tashkilotidagi rahbari sifatida o'z vazifalarini bilishni va amal qilishni ham taqazo etadi. Fidoyi rahbar yuqorida biz tilga olgan ma'naviy talablarni bilmasligini sezsa, shu zahoti bilib olishga harakat qiladi, izlanadi, o'qiydi, so'rabsurishtiradi, o'rganadi va hayotga dadil qo'llaydi.

Bu o'rinda milliy istiqloq mafkurasi konsepsiyasida shunday masalalar o'z aksini topganini ko'ramiz: **Birinchidan:** Ma'naviyat milliy istiqloq mafkurasining mazmunini ifodalaydi. **Ikkinchidan:** Milliy istiqloq mafkurasi xalq mentalitetini ifodalaydi. **Uchinchidan.** Milliy istiqloq mafkurasi ulug' maqsad yo'lida fuqarolarni birlashtiradi. Bu qarash keyinchalik uch masalaning hal etilishiga omil bo'ldi: 1) rahbar shaxs ma'naviyati g'oyasi konkretlashdi; 2) milliy istiqloq mafkurasining asosiy tamoyillari belgilandi; 3) milliy istiqloq mafkurasi konstitutsiyaviy asosga ko'ra davlat mafkurasi emas, balki, jamiyat mafkurasi bo'ldi. Shu ma'noda rahbar shaxs ma'naviyati g'oyasining asosiy elementini Inson huquqlarini ro'yobga chiqarish tashkil etdi. Jamiyat mafkurasi aynan mana shu maqsadni amalga oshirishni taqazo etadi.

References:

1. Mirziyoyev Sh.M Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Mazkur kitobdan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2016 yil 1 noyabrdan 24 noyabrga

qadar Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri saylovchilari vakillari bilan o‘tkazilgan saylovoldi uchrashuvlarida so‘zlagan nutqlari o‘rin olgan. /Sh.M.Mirziyoyev.–Toshkent: : “O‘zbekiston” 2017.

2. Mirziyoyev Sh. M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. Toshkent.: “O‘zbekiston” 2017.

3. Qodiraliyev, ATOGL (2022). RAHBARNING BOSHQARUV FAOLIYATIDAGI INDIVIDUAL PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Sharq uyg‘onishi: innovatsion, ta’lim, tabiiy va ijtimoiy fanlar , 2 (12), 1151-1155.

4. Qodiraliyev, ATU (2022). BOSHQARUV JARAYONIDA ETKORCHILIK MAKORATLARINI RIVOJLANTIRISH MEZONLARI. Sharq uyg‘onishi: innovatsion, ta’lim, tabiiy va ijtimoiy fanlar , 2 (11), 519-525.

5. O‘G‘Li, Q. A. T. (2021). HARAKATLAR STRATEGIYASI-MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG‘RIKENGLIKNI YANADA MUSTAHKAMLASH ASOSI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(2), 172-178.

* * *

Usmonov Nurmuhhammad Eshmahmat o‘g‘li
Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

MEHMED II FOTIHNING HAYOTI VA URUSHLARI

Anotatsiya : *Mazkur maqolada Usmonli imperiyasining mashhur sultoni Mehmed II ning hayoti, hukmronlik davri, mamlakat hududini kengaytirish maqsadida olib borgan urushlari haqida qimmatli ma’lumotlar keltiriladi. U o‘z davrida harbiy rejalar tuzish yangi harbiy qurollardan foydalanish va diplomatik aloqalar olib borishda mohirligi bilan mashhur bo‘lgan hukmdor hisoblanadi. Mehmed II Fotih o‘z maqsadlariga yetishish uchun sabrli va qat’iyatli shaxs sifatida ham o‘zini ko‘rsata olgan hukmdor edi.*

Kalit so‘zlar: *Usmonli imperiyasi, Murod II, Fotihlar otasi, Edirne, Alouddin Ali, Sanjoq biy, Chandarli Xalil posho, Fridrix III, Zaganas posho, Konstantinopol.*

Annotation: *This article provides valuable information about the life of Mehmed II, the famous sultan of the Ottoman Empire, his reign, and the wars he waged in order to expand the territory of the country. He is a ruler known for his skill in making military plans, using new military weapons, and conducting diplomatic relations. Mehmed II the Conqueror was a ruler who was able to show himself as a patient and persistent person to achieve his goals.*